

SANOAT KORXONALARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Mamatkulova Nodira Maxkamovna

Dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: *Iqtisodiy bozor globallashtirishning mohiyati global integratsiyani anglatadi. Korxonalar kelajakdagi bozorda o'z o'rnini egallashi mumkin iqtisodiyot, korxonalar boshqaruvining hal qiluvchi omillaridan biri korxonalar samaradorligidir. Faqat sun'iy intellekt texnologiyasining umumiy tendentsiyasini tushunish orqali korxonalar boshqaruvi islohoti korxonalar barqaror rivojlanishga erisha oladi. Shu sababli, ushbu maqolada korxonalar boshqaruvida sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *sanoat korxonalar, sun'iy intellekt, strategiya, amaliyot, boshqaruv.*

Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida "Raqamli O'zbekiston — 2030" Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston respublikasi prezidentining PQ-4996 son qarorida mahalliy korxonalar va mutaxassislarining sun'iy intellekt sohasidagi axborot resurslari va bilimlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash, shuningdek, zarur ta'lim muhitini rivojlantirish borasida muhim qarorlar ham sanoat korxonalarini ish samaradorligini oshirish uchun qaratilgan bejiz emas [1].

Intellektual axborot tizimlarining asosi bo'lib, ma'lum bir qoida va tartiblarga asoslangan bilimlar bazasi bo'ladi. Sun'iy intellektga asoslangan intellektual tizimlar aniq determinatsion tizimlardan o'laroq strukturalashtirilmagan yoki uncha strukturalashtirilmagan ma'lumotlarni qayta ishlash va ular asosida qaror qabul qilishga yo'naltirilgan tizimlardir. Demak, korxonalar bozor sharoitidan kelib chiqib talab va taklifni taxlil qilayotganlarida, mijozlarga qanday turdagi maxsulotlarni yetkazib berish, yoki qanday turdagi xizmatlarni qo'rsatish, bozor segmentlarini aniqlash va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha taxlil qilishda sun'iy intellektga asoslangan axborot tizimlarini o'rni va ahamiyati alohida kasb etadi. Bu privord natijada, biznes jarayonlarini boshqarishda to'g'ri qaror qabul qilish asosida biznes samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Sanoat korxonalarida sun'iy intellekt (SI) ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish va ish joyidagi xodimlarning xavfsizligini oshirishga yordam berishi mumkin. SI qo'llashdagi asosiy kesishuvchi yo'nalishlar: – jarayonlarning transformatsiyasi; – eksponensial o'sishga erishish uchun ma'lumotlarni SI bilan birgalikda qo'llash; – mashina bilan insonning o'zaro aloqasini qayta ko'rib chiqish.

Sanoat korxonalarida SIning joriy etish istiqbollari haqida gapirganda kuzatib turish, prognozlash va sifatni boshqarish, shuningdek, tarixiy ma'lumotlarni o'rganish orqali muammolarni bartaraf etish kabi sohalarda SIning qo'llashga alohida e'tibor qaratiladi. Nihoyat, SI odamlarga optimal qarorlarni tezroq qabul qilishda yordam berish uchun ma'lumot va ko'p yillik tajribani to'plash va birlashtirish orqali inqiroz boshqaruvi ehtiyojini kamaytirishi mumkin [2].

Biroq, ishlab chiqarish jarayonlariga SIning nafaqat mashinani o'rganish usullarini, balki ishlab chiqarish jarayonlari va texnologiyalarni joriy etish uslubiyotini biladigan mutaxassislar

yordamida ehtiyotkorlik bilan tadbiq etish kerak. Agar raqamli maslahatchi sanoat korxonasi texnologik rejimini o'zgartirish uchun noto'g'ri tavsiyalar bersa, natijalar odamlarning hayoti va sog'lig'iga taalluqli bo'lishi mumkin.

SI texnologiyalari asosida yechimlarni yaratishning ikkinchi murakkablik – bu ma'lumotlarning yetarlicha bo'lmagan miqdori va sifati. Texnologik jarayon haqidagi hosil bo'luvchi ma'lumotlar uzoq vaqt davomida turli tizimlarda bo'lgan va tahlil qilish uchun foydalanilmagan, chunki ulardan foydalanish uchun vositalar, ya'ni kompaniyalar uchun qiymat yaratadigan biznes ilovalar mavjud emas edi. Bu barcha murakkabliklar texnologiyalarni tadbiq etish xarajatlarini oshirgan holda ularning ishlab chiqarish jarayonlariga kirib borishini sekinlashtiradi.

Misol uchun, Freeport-McMoran tog'-kon kompaniyasi AQShning Arizona shtatidagi o'z intellektual karerida SI texnologiyalarini muvaffaqiyatli tarzda sinovdan o'tkazdi. U minimal kapital qo'yilmalarda bilan mis ishlab chiqarishni 90 ming tonnaga oshirishni rejalashtirmoqda. SI ilg'or tahlil va texnologiyalari tufayli Freeport-McMoRan to'plangan ma'lumotlarning katta miqdorini skanerlashi, mahsuldorlikni oshirishi mumkin bo'lgan yanada ko'proq operatsion o'zgarishlarni aniqlashi va ularni dala sharoitlarida tekshirishi mumkin. Keyin jamoa SI vositalarini nafaqat mahsuldorlikni prognoz qilish uchun, balki uni takomillashtirish uchun qo'llash vazifasini o'z oldiga qo'ydi.

Kombinat qancha mis ishlab chiqarishi mumkinligini aniqlash uchun ishlab chiquvchilar jamoasi unchalik katta bo'lmagan yangi investitsiyalar bilan oqilona narx bo'yicha mis ishlab chiqarishni maksimallashtirishni maqsad qilib qo'ydi. Bir qator iteratsiyalar davomida jamoa datchiklar tomonidan hosil qilingan ma'lumotlarni ko'rib chiqadigan va mis chiqishini maksimal darajada oshirish uchun boshqaruv sozlamalarini tavsiya etadigan algoritmlarni ishlab chiqdi, sinovdan o'tkazdi va takomillashtirdi.

Mutaxassislar rudaning turi, zavod datchiklarining ish ko'rsatkichlari, tegirmondan o'tadigan rudaning miqdori va ajratib olingan mis miqdori o'rtasidagi aloqalarni farqlash uchun algoritmlarni yozdilar. Keyin ular datchiklarning o'leholari asosida korxonada mahsuldorligini prognoz qilish uchun qo'shimcha algoritmlarni ishlab chiqishdi. Jamoa a'zolari qo'llashning bir necha haftasidan keyin 96% gacha – yetarlicha yuqori darajagacha model mahsuldorligi prognozlarining aniqligini oshirishdi. Sinovlar davomida model kombinat datchiklaridan kelayotgan ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilishi va ularni kombinatning boshqaruv sozlamalari bilan bog'lashi ma'lum bo'ldi.

Keyin jamoa SI vositalarini nafaqat mahsuldorlikni prognoz qilish uchun, balki uni takomillashtirish uchun qo'llash vazifasini o'z oldiga qo'ydi. Kombinat qancha mis ishlab chiqarishi mumkinligini aniqlash uchun ishlab chiquvchilar jamoasi unchalik katta bo'lmagan yangi investitsiyalar bilan oqilona narx bo'yicha mis ishlab chiqarishni maksimallashtirishni maqsad qilib qo'ydi. Bir qator iteratsiyalar davomida jamoa datchiklar tomonidan hosil qilingan ma'lumotlarni ko'rib chiqadigan va mis chiqishini maksimal darajada oshirish uchun boshqaruv sozlamalarini tavsiya etadigan algoritmlarni ishlab chiqdi, sinovdan o'tkazdi va takomillashtirdi [3].

Rivojlanib borayotgan davrda sun'iy intellekt ob-havo sharoiti, yuk tashish tajribasi, kemalarning texnik jihozlari va boshqalar asosida yuk tashish uchun eng yaxshi kemalar sonini hisoblash imkonini berishi bilan ahamiyotlidir. Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalariga qiziqish tobora ortib bormoqda, bu avvalo, global tendentsiyalardan biridir va, aniqki kompaniyalar ushbu sohaga sarmoya kiritishga tayyor va yaqin kelajakda u kata muvaffaqiyatga erishadi. Ayni paytda AI texnologiyalari mutlaqo avtonom transport yoki

logistika tizimini yig'ish uchun yetarli emas, chunki sun'iy intellekt o'tmishdagi misollardan, sodir bo'lgan voqealardan saboq oladi va bunday tizimlar mutlaqo yangi vaziyatda o'zini qanday tutishi noma'lum, shuning uchun inson nazorati hali ham zarur.

Sanoat korxonalarida SI operatsiyalar va tizimlar orqali ularning jismoniy holatini yaxshiroq kuzatish, optimallashtirish va boshqarish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida xabardorlik, rejalashtirish va qarorlar qabul qilishning yaxshilanishi va samaradorlikning oshishi xizmat qiladi. SI ning tez o'sib borishi kompaniyalarda avtomatlashtirish, sanoat muhitining yaxshilanishiga, kompaniyalarning raqobatbardoshligiga imkoniyat yaratib beradi.

Ishlab chiqarish jarayonida xam sun'iy intellektning ahamiyati muhimdir. Sun'iy intellekt nosozliklarni bashorat qilish va texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirishni yaxshilash uchun ishlab chiqarish ma'lumotlariga qo'llanilishi mumkin. Bu ishlab chiqarish liniyalari uchun arzonroq texnik xizmat ko'rsatishga olib keladi. Ishlab chiqarishda sun'iy intellektning ko'plab qo'llanilishi va afzalliklari, jumladan, talabni aniqroq prognozlash va moddiy chiqindilarni kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentini PF-6079 sonli farmoni
2. Как искусственный интеллект применяется в металлургии // <https://gmk.center/opinion/kak-iskusstvennyj-intellekt-primenyaetsya-vmetallurgii/>
3. Mis sanoati sohasida sun'iy intellekt ishlanmalari» dayjesti. - T. 2021. 14-b.
4. J. Lee, J. Singh, and M. Azamfar, “Industrial artificial intelligence,” Intell. Maintenance Syst. (IMS), Dept. Mech. Eng., Univ. Cincinnati, Cincinnati, OH, USA, 2019.
5. Artikov A. A., Musayev A. K., Yunusov 1.1. Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimi: O'quv qo'llanma. — T.: TKTI 2002